

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677221>
УДК 796.035

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ЖЕНЩИН 25 ЛЕТ, С ПРИМЕНЕНИЕМ СРЕДСТВ КОМПЛЕКСНЫХ ЕДИНОБОРСТВ, НА ПРИМЕРЕ ДЗЮДО

Е.С. Козыр,
1 курс, напр. «Физическая культура»
Н.А. Амбарцумян,
научный руководитель,
ст.преп.,
КГУФКСТ,
г. Краснодар

Аннотация: В публикации было рассмотрено положительное влияние занятий дзюдо девушек 25-летнего возраста. Девушки занимались групповыми тренировками, в основе которых используются элементы восточных единоборств. Нами была разработана методика оздоровления женщин 25-летнего возраста, включающая в популярные программы в фитнес клубах города Краснодара, элементы дзюдо. В исследовании приняли участие девушки 25-летнего возраста, в количестве 26 человек. 13 девушек сами изъявили желание принять участие в педагогическом эксперименте и поэтому их определили в экспериментальную группу.

Ключевые слова: дзюдо, групповые тренировки, фитнес, единоборства, тренировка

THE EFFECTIVENESS OF THE METHOD OF IMPROVING THE HEALTH OF WOMEN 25 YEARS OLD, USING THE MEANS OF COMPLEX MARTIAL ARTS, ON THE EXAMPLE OF JUDO

E.S. Kozyr,
1st year, e.g. "Physical culture"
N.A. Hambartsumyan,
Scientific Director,
Senior lecturer,
KSUFKST,
Krasnodar

Annotation: In the publication, the positive impact of judo classes for 25-year-old girls was considered. The girls were engaged in group training, which is based on elements of martial arts. We have developed a method of improving the health of women of 25 years of age, which includes elements of judo in popular programs in fitness clubs in the city of Krasnodar. The study involved girls of 25 years of age, in the number of 26 people. 13 girls themselves expressed a desire to take part in the pedagogical experiment and therefore they were assigned to the experimental group.

Keywords: judo, group training, fitness, martial arts, training

Занятия дзюдо – отличный метод поддержания хорошей физической формы. Дзюдо развивает как силу, так и гибкость, укрепляет сердечнососудистую и дыхательную системы. В процессе занятий закаляется характер, развивается способность к лучшей концентрации сознания [2-4].

Занятия дзюдо прекрасно подходят как детям так и взрослым, как мужчинам так и женщинам. Данные занятия приводят к росту уверенности в себе. Человек, обретающий ощущение самого себя, становится способным к решению новых, всё более сложных задач. Многие застенчивые люди, благодаря практике дзюдо, обрели уверенность в себе, смогли поставить перед собой определённые цели и достичь больших успехов [1, 6, 8].

На сегодняшний день существует достаточно большое разнообразие групповых тренировок в фитнес – центрах. Большой популярностью пользуются тренировки с элементами единоборств. Хочется выделить тренировку Body Combat – это аэробная тренировка, которая разработана на основе таких видов боевых искусств как дзюдо, тхэквондо, каратэ, капоэйра, муай-тай (тайский бокс), тай-чи, бокс. Такие занятия развивают не только выносливость, но и гибкость, ловкость, координацию движений [5-7].

В исследовании приняли участие девушки в возрасте 25 лет. Были сформированы две группы: контрольная (13 человек) и экспериментальная (13 человек). Контрольная группа занималась оздоровительной и степ-аэробикой, экспериментальная группа – оздоровительной аэробикой и Body Combat.

Занятия проходили два раза в неделю по одному часу в вечернее время на протяжении трех месяцев.

Все тренировочные занятия были построены по единым принципам.

Педагогический эксперимент проводился на базе фитнес клуба «Джиматика» города Краснодара, расположенного по адресу улица Садовая, 159 литер 4.

Педагогическое тестирование до и после эксперимента для определения уровня развития основных физических качеств, проводилось по

следующим тестам: шестиминутный бег, сгибание и разгибание рук, в упоре лежа, удержание верхнего положения брюшного пресса, лежа на спине поднимание обе ноги в вертикальное положение, наклон вперед с платформы высотой 15 см, челночный бег 5×10 м., тест «Фламинго».

Оценка уровня физического здоровья осуществлялась по Белову В.И., на основе расчета среднего балла следующих показателей: АД в состоянии покоя, частного от деления ЖЕЛ на массу тела, времени восстановления после 20 приседаний (тест Руфье), количества подтягиваний.

Проанализируем полученные данные до и после эксперимента в контрольной группе (табл. 1).

Таблица 1 – Сравнение физической подготовленности девушек 25 лет контрольной группы до и после эксперимента (n=13)

№ п/п	Тесты	До (M±m)	После (M±m)	t	P	Прирост, %
1.	6-мин бег, км	1,36±0,01	1,37±0,01	0,71	>0,05	0,7
2.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз	19,9±1,52	29,3±1,28	4,73	<0,001	47,2
3.	Удержание верхнего положения пресса, сек.	5,82±0,38	6,83±0,07	2,61	<0,05	17,4
4.	Опускание ног не отрывая поясницы, см	77,60±4,24	43,02±2,85	6,77	<0,001	44,6
5.	Наклон вперед из положения стоя, см	7,51±1,58	14,12±1,34	3,19	<0,001	88,0
6.	Бег 5×10 м, сек	20,21±0,31	21,24±0,30	1,3	>0,05	0
7.	Равновесие, сек	11,41±1,32	8,93±0,65	2,4	<0,05	78,0

Из данной таблицы отчетливо видно, что в большинстве упражнений произошли достоверные различия. Динамика различных двигательных способностей имеет положительный прирост.

Данный результат говорит о том, что не зависимо от вида занятий будет наблюдаться положительный эффект.

Достоверная динамика прироста физической подготовленности у девушек 25-летнего возраста, так же наблюдалась и в экспериментальной группе. Об этом нам свидетельствуют данные, представленные в таблица 2.

Таблица 2 – Сравнение физической подготовленности девушек 25 лет экспериментальной группы до и после эксперимента (n=13)

№ п/п	Тесты	До (M±m)	После (M±m)	t	P	Прирост, %
1.	6-мин бег, км	1,31±0,03	1,43±0,02	1,33	>0,05	9,2
2.	Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз	29,31±3,38	44,03±2,43	3,54	<0,05	50,2
3.	Удержание верхнего положения брюшного пресса, сек	7,03±3,08	24,00±4,92	2,92	<0,01	241,4
4.	Опускание ног не отрывая поясницы, см	48,92±7,08	24,03±4,92	2,89	<0,01	50,9
5.	Наклон вперед из положения стоя, см	13,02±0,65	21,03±0,79	7,83	<0,001	61,5
6.	Бег 5х10 м, сек	20,17±0,31	20,37±0,30	0	>0,05	0
7.	Равновесие, сек	12,4±1,32	8,9±0,65	2,4	<0,05	81,3%

Анализируя данную таблицу, мы видим, что положительный прирост произошёл по всем показателям, кроме «Бег 5×10 м». Положительный эффект от занятий очевиден.

Для наглядности сравним показатели экспериментальной и контрольной групп после эксперимента (рис. 1).

Рисунок 1 – Сравнение физической подготовленности девушек 25 лет экспериментальной и контрольной групп до и после эксперимента (n=26) (1 – 6-мин бег, км; 2– сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз; 3 – удержание верхнего положения брюшного пресса, сек; 4 – опускание ног не отрывая поясницы, см; 5 – наклон вперед из положения стоя, см; 6 – бег 5х10 м, сек; 7 – равновесие, сек)

Достоверные изменения произошли в четырех показателях из семи, а это достаточно высокий результат. Положительные изменения, произошедшие в показателях, характеризующих показатели силы и гибкости, говорят о том, что программа Body Combat благоприятно способствует воспитанию данных качеств за короткий промежуток времени.

До педагогического эксперимента помимо тестирования физической подготовленности, мы определили исходный уровень здоровья занимающихся (табл. 3).

Таблица 3 – Сравнительный анализ показателей уровня здоровья обследуемых в начале и в конце педагогического эксперимента (баллы)

Статистические параметры	до		после	
	КГ	ЭГ	КГ	ЭГ
	3,14±0,24	2,98±0,27	3,27±0,27	4,97±0,32
t	0,4		4,0	
P	>0,05		<0,001	

Сравнительный анализ не выявил существенных различий в уровне физического здоровья у девушек 25 лет, посещающих фитнес клуб до педагогического эксперимента, об этом свидетельствуют данные из таблицы. В результате проведенного трехмесячного педагогического исследования в экспериментальной группе, значимо улучшилось состояние здоровья обследуемых.

Таким образом, можно сделать вывод, что занятия, основанные на восточных единоборствах, в том числе средствами дзюдо, показывают очень высокий уровень прироста двигательных способностей. Значит, разработанная нами методика экспериментально доказала свою эффективность на практике.

Список литературы

[1] Шипенко Д.С. Понятие «гипертрофия мышечных волокон» при занятиях бодибилдингом. / Д.С. Шипенко, Н.А. Амбарцумян. // В книге: Тезисы докладов XLVI научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. Материалы конференции. – 2019. 148 с.

[2] Васецкая А.А. Методика занятий семейных физкультурно-оздоровительных групп по месту жительства. / А.А. Васецкая, Н.А. Амбарцумян. // В книге: Тезисы докладов XLVII научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного Федерального округа. Материалы конференции. Редколлегия: И.Н. Калинина [и др.]. – 2020. 189 с.

[3] Дворкина Н.И. Влияние занятий body ramp на физическую подготовленность гандболисток 15-16 лет. / Н.И. Дворкина, И.А. Пронина. // В сборнике: Физическая культура и спорт в XXI веке: актуальные проблемы и их решения. Сборник материалов Всероссийской с международным участием научно-практической конференции. – 2020. 81-84 с.

[4] Применение современных информационно-технических средств в организации физкультурно-оздоровительной деятельности взрослого населения. / Н.И. Дворкина, А.В. Киреева, И.В. Антипенкова, А.В. Мазурина. // Теория и практика физической культуры. – 2020. № 12. 102-104 с.

[5] Трофимова О.С. Фитнес как средство формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. / Н.И. Дворкина, О.С. Трофимова, П.В. Головкин. // В сборнике: Спорт – дорога к миру между народами. Материалы V Международной научно- практической конференции. – Москва, 2019. 190-193 с.

[6] Каримова А.Р. Влияние занятий силовым фитнесом на развитие физических качеств и функциональных возможностей школьников 15-16 лет. / А.Р. Каримова. // В книге: Тезисы докладов XLVI научной конференции студентов и молодых ученых вузов Южного федерального округа. Материалы конференции. – 2019. 257-258 с.

[7] Схаляхо Ю.М. Прогнозирование спортивного результата в дзюдо на основе тестирования физической подготовленности спортсменов. / Ю.М. Схаляхо, А.А. Близнюк. // В сборнике: Физическая культура и спорт. Олимпийское образование. Материалы международной научно-практической конференции. Редколлегия: А.И. Погребной [и др.]. – 2020. 71-72 с.

[8] Технология совершенствования технико-тактической подготовки дзюдоисток с учетом особенностей женского организма. / И.В. Тихонова, П.Г. Омарова, А.А. Близнюк, И.И. Иванов. // Культура физическая и здоровье. – 2019. № 4 (72). 123-126 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Shipenko D.S. The concept of "muscle fiber hypertrophy" during bodybuilding. / D.S. Shipenko, N.A. Ambartsumyan. // In the book: Abstracts of the XLVI scientific conference of students and young scientists of universities of the Southern Federal District. Conference materials. – 2019. 148 p.

[2] Vasetskaya A.A. The method of training family physical culture and health-improving groups at the place of residence. / A.A. Vasetskaya, N.A. Ambartsumyan. // In the book: Abstracts of the XLVII scientific conference of students and young scientists of universities of the Southern Federal District. Conference materials. Editorial Board: I.N. Kalinin [and others]. – 2020. 189 p.

[3] Dvorkina N.I. The influence of body pump training on the physical fitness of 15-16 year old female handball players. / N.I. Dvorkina, I.A. Pronina. // In the collection: Physical culture and sports in the 21st century: actual problems and their solutions. Collection of materials of the All-Russian scientific and practical conference with international participation. – 2020. 81-84 p.

[4] The use of modern information and technical means in the organization of physical culture and health improvement activities of the adult population. / N.I. Dvorkina, A.V. Kireeva, I.V. Antipenkova, A.V. Mazurin. // Theory and practice of physical culture. – 2020. No. 12. 102-104 p.

[5] Trofimova O.S. Fitness as a means of forming a healthy lifestyle for student youth. / N.I. Dvorkina, O.S. Trofimova, P.V. Golovko. // In the collection: Sport – the road to peace between nations. Materials of the V International Scientific and Practical Conference. – Moscow, 2019. 190-193 p.

[6] Karimova A.R. The influence of strength fitness classes on the development of physical qualities and functional capabilities of 15-16 year old schoolchildren. / A.R. Karimov. // In the book: Abstracts of the XLVI scientific conference of students and young scientists of universities of the Southern Federal District. Conference materials. – 2019. 257-258 p.

[7] Shalyakho Yu.M. Prediction of sports results in judo based on testing the physical fitness of athletes. / Yu.M. Shalyakho, A.A. Bliznyuk. // In the collection: Physical culture and sport. Olympic education. Materials of the international scientific and practical conference. Editorial Board: A.I. Cellar [and others]. – 2020. 71-72 p.

[8] The technology of improving the technical and tactical training of female judokas, taking into account the characteristics of the female body. / I.V. Tikhonova, P.G. Omarova, A.A. Bliznyuk, I.I. Ivanov. // Physical culture and health. – 2019. No. 4 (72). 123-126 p.

© *Е.С. Козырь, 2021*

Поступила в редакцию 15.02.2021

Принята к публикации 5.03.2021

Для цитирования:

Козырь Е.С. Эффективность применения методики оздоровления женщин 25 лет, с применением средств комплексных единоборств, на примере дзюдо // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-1(5). С. 104-110. URL: <https://ip-journal.ru/>